

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ

Исакова Дилфуза Зайнабидиновна

АГМИ, Кафедра ИКП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613463>

Аннотация: В настоящее время психотропные средства (ПС) активно применяются врачами не только психиатрических клиник и амбулаторий. Это обусловлено нередким сочетанием соматической и психической патологии.

Ключевые слова: Смертность, ПС, кардиология, Болезни системы кровообращения.

ВВЕДЕНИЕ

Так, например, установлено, что, по меньшей мере, *каждый четвертый больной в общемедицинской практике обнаруживает признаки депрессии*. В ходе специальных исследований выявлено, что около трети больных районных поликлиник нуждается в назначении ПС. На сегодняшний день не остается сомнений в необходимости их рационального использования у кардиологических больных. Актуальность этого вопроса подтверждается рядом данных. Ниже приводятся лишь некоторые из них:

- у пациентов с сердечной недостаточностью (СН) выявлена повышенная по сравнению со здоровой популяцией напряженность большинства механизмов психологической защиты, что снижает качество жизни, и наблюдается корреляция между выраженностью депрессивных расстройств и тяжестью соматического состояния, в частности, болевого синдрома и утомляемости [1],

- у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) депрессия и тревожно-депрессивные расстройства встречаются чаще, чем в среднем в популяции (20% против 2,5–10%). Причем распространенность депрессии среди перенесших инфаркт миокарда (ИМ) еще выше и составляет около 30% [4]. Кроме того, депрессия не только является фактором риска развития ИБС, но и значительно отягощает клиническое течение ИБС, а так же влияет на прогноз заболевания, являясь мощным независимым предиктором смертности у больных с установленной ИБС. Уровень смертности у больных, перенесших ИМ и страдающих депрессией, в 3–6 раз выше, чем у больных, перенесших ИМ и не имеющих признаков депрессии [4];

по данным Р. Walter и В. Amsel (1992 г.), именно патологическим реакциям личности отводится главная роль в ограничении уровня и объема профессиональной деятельности после аорто-коронарного шунтирования (АКШ), хотя после этой операции наступает значительное улучшение

соматического состояния в среднем у 80% больных. По результатам исследования [5] среди пациентов с благоприятным кардиологическим статусом после АКШ выявляется (по критериями МКБ–10) от- носительно высокая частота психических расстройств. Диагноз психической патологии установлен у 63,6% больных, из них: дистимические расстройства – 22,7%, соматизированные расстройства – 27,2% и расстрой- ства адаптации – 13,6%. И лишь в 36,4% случаев при- знаков клинически завершенной психической патологии не обнаружено. Причем исследователи обращают внимание на то, что особенности психофармакотерапии зависят от клинического типа динамики расстройства личности (ипохондрическое развитие, развитие по типу второй жизни или по типу отрицания болезни).

Основное свойство *антидепрессантов* или тимоаналептиков — способность повышать патологически сниженное настроение, при этом они не повышают нормального настроения и не проявляют психостимулирующего действия. Антидепрессанты обладают также противотревожным, седативным, антифобическим, стимулирующим, вегетостабилизирующим и соматотропным эффектами.

Антидепрессанты первого ряда (наиболее соответствуют требованиям общемедицинской практики):

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) – флуоксетин, сертралин, пароксетин, флувоксамин, тразодон, циталопрам;
- селективные блокаторы обратного захвата норадреналина (СБОЗН) – мапротилин, миансерин;
- разных химических групп – адеметионин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, благодаря широкому арсеналу медикаментозных средств в настоящее время представляется возможным подбор высокоэффективных и безопасных препаратов для коррекции психической патологии в соответствии с особенностями каждого кардиологического больного.

Литературы

1. Недошивин А.О., Кутузова А.Э., Петрова Н.Н., Варшавский С.Ю., Перепеч Н.Б., Исследо- вание качества жизни и психологического статуса больных с хронической сердечной недостаточ- ностью, Consilium Medicum, том 1/№4/2000
2. Rector T.S., Francis G.S., Cohn J.N. Patients self–assessment of their congestive heart failure/ Part 1: patient perceived dysfunction and its poor

- correlation with maximal exercise tests//Heart Failure 1987; 10: 192–6.
3. Blackwood R., Mayou R.A., Garnham J.S. Exercise capacity and quality of life in the treatment of heart failure//Clin Pharmacol Ther 1990; 48: 192–6.
 4. Зайцев В.П., Айвазян Т.А., Погосова Г.В. и др. Кардиология, 1997; 8: 29–30.
 5. Carney RM, Rich MW, Tevelde A. et al. Am J Cardiol 1987; 60: 1273–5.

